

Leitfaden Expert:inneninterview

- **Vorbereitende Fragen und Themen**
 - Beschreibung des Forschungsthemas und des Forschungsprozesses
 - Nochmalige Einverständniserklärung für das Interview.
 - Grundsätze des Interviews
 - Anonymität
 - Neutrale und offene Fragen
 - Offenheit
 - Anpassung an den Interviewenden
 - Ausreden lassen
- **Einstiegsfragen**
 - Können Sie Ihre berufliche Laufbahn bis hierher kurz schildern?
- **Hauptfragen**
 - Können Sie den Strategieprozess in Ihrem Unternehmen schildern?
 - Welche Werkzeuge kommen dabei zur Anwendung?
 - Wie werden wesentliche und langfristige Entscheidungen getroffen?
 - Wie hat sich der Strategieprozess bei Ihnen entwickelt?
 - Woher kamen Informationen, wie es gemacht wird?
 - Was hat sich dabei besonders bewährt?
 - Welche Rolle spielen digitale Werkzeuge?
 - Gibt es Prozesse, die die Digitalisierung unterstützen?
 - Welche Herausforderung ergeben sich speziell in Ihrer Branche?
 - Wie stellen sie sich die ideale praktische Umsetzung von Strategiearbeit vor?
- **Ergänzende Fragen / Abschlussfragen**
 - Machen wir eine kurze Pause:
 - Haben Sie noch ergänzende Punkte?
- **Nachbereitung**
 - Interviewtranskript und Kurzvalidierung
 - Danksagung